

RITRATTO DI MARCELLO MALPIGHI

ATTRIBUITO A CARBONE GIOVANNI BERNARDO

(Genova 1614 - 1683)

INVENTARIO: 084

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questo dipinto è stato identificato da Paola della Pergola (1955) con il ritratto "incognito d'autore incognito", così elencato negli elenchi fedecommissari nel 1833 e nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891). Attribuito da Adolfo Venturi a fra' Cosimo da Castelfranco (1893), nel 1928 il quadro ritornò nell'anonimato, giudicato da Roberto Longhi opera di un artista ignoto assai prossimo alla maniera tintorettesca; parere accolto in parte da Paola della Pergola. Nel 1955, infatti, la studiosa pubblicò la tela come opera di un "maestro veneto", datandola intorno al 1690 per l'età mostrata dall'effigiato, identificato da Pietro Capparoni (1928) con lo scienziato bolognese Marcello Malpighi. Questi, noto all'epoca per le sue competenze in ambito medico-scientifico, fece importanti studi nel campo della conformazione dei polmoni, pubblicando diverse opere, tra cui la *Dissertatio epistolica de bombyce*, testo citato implicitamente in questa tela. Secondo Vincenzo Busacchi (1965), infatti, la tavola raffigurante gli alveoli polmonari, qui tenuta in bella mostra dall'uomo, fu pubblicata a corredo del suddetto volume, edito a Londra nel 1669.

Nel 2004 Kristina Herrmann Fiore (cfr. Herrmann Fiore 2006) ha proposto di assegnare la tela al pittore genovese Giovanni Bernardo Carbone, ipotesi fermamente respinta da Daniele Sanguineti (2020).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 463;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 76;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- P. Capparoni, *Un ritratto di Marcello Malpighi fino ad ora sconosciuto con aggiunta di una iconografia malpighiana*, in "Bollettino dell'Istituto d'Arte sanitaria", I, 1928, pp. ;
- P. Capparoni, *Malpighi Marcello*, in *Enciclopedia Italiana*, XXII, 1934, p. 32;
- P. Davide da Portogruaro, *Paolo Piazza, ossia Padre Cosimo da Castelfranco pittore cappuccino*, Venezia 1936;
- P. Davide da Portogruaro, *A proposito di un ritratto di Marcello Malpighi*, in "Atti Memorie

- dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria", III, 1937, pp. 153-156;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 119-120;
- V. Busacchi, *Iconografia Malpighiana*, in "L'Archiginnasio", LX, 1965, p. 45;
- K. Herrmann Fiore, in *From magic to medicine. Science and belief in 16th to 18th century art*, catalogo della mostra (Helsinki, Museo di Sinebrychoff, 2004), a cura di K. Eskelinen, S. Rossi, Helsinki 2004, pp. 149-151;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 33;
- D. Sanguineti, *Giovanni Bernardo Carbone 1616-1683*, Genova 2020, p. 296, n. F43.

English version

PORTRAIT OF MARCELLO MALPIGHI

ATTRIBUTED TO CARBONE GIOVANNI BERNARDO

(Genoa 1614 - 1683)

INVENTORY: 084

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

Paola della Pergola (1955) identified this work as a portrait listed in the fideicommissum inventory of 1833 and in reports by Giovanni Piancastelli (1891) as "unknown, by unknown." Attributed by Adolfo Venturi to Fra Cosimo da Castelfranco (1893), in 1928 the painting was returned to its anonymity when Roberto Longhi described it as a work by an unknown artist very close to the manner of Tintoretto, an opinion partially embraced by Paola della Pergola. In fact, in 1955 she attributed the canvas to a "Venetian master," dating it in 1690 circa because of the apparent age of the subject, who had been identified by Pietro Capparoni (1928) as the Bolognese scientist Marcello Malpighi. The latter was well known at the time for his medical and scientific accomplishments, as he had carried out important studies on the conformation of the lungs and published several treatises, among which the *Dissertatio epistolica de bombyce*, a text quoted implicitly in this canvas. In fact, according to Vincenzo Busacchi (1965), the tablet depicting pulmonary alveoli held up by the man in the painting complemented the volume published in London in 1669.

In 2004, Kristina Herrmann Fiore (see Herrmann Fiore, 2006) advocated for the ascription of the canvas to the Genoese painter Giovanni Bernardo Carbone, a suggestion firmly rejected by Daniele Sanguineti (2020).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 463;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 76;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 185;
- P. Capparoni, *Un ritratto di Marcello Malpighi fino ad ora sconosciuto con aggiunta di una iconografia malpighiana*, in "Bollettino dell'Istituto d'Arte sanitaria", I, 1928, pp. ;
- P. Capparoni, *Malpighi Marcello*, in *Enciclopedia Italiana*, XXII, 1934, p. 32;

- P. Davide da Portogruaro, *Paolo Piazza, ossia Padre Cosimo da Castelfranco pittore cappuccino*, Venezia 1936;
- P. Davide da Portogruaro, *A proposito di un ritratto di Marcello Malpighi*, in "Atti Memorie dell'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria", III, 1937, pp. 153-156;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 119-120;
- V. Busacchi, *Iconografia Malpighiana*, in "L'Archiginnasio", LX, 1965, p. 45;
- K. Herrmann Fiore, in *From magic to medicine. Science and belief in 16th to 18th century art*, catalogo della mostra (Helsinki, Museo di Sinebrychoff, 2004), a cura di K. Eskelinen, S. Rossi, Helsinki 2004, pp. 149-151;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 33;
- D. Sanguineti, *Giovanni Bernardo Carbone 1616-1683*, Genova 2020, p. 296, n. F43.

